

IRSIY JARAYON FE'LLARI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671284>

Xoliqova Munojot Jòrabekovna

*Chirchiq davlat pedagogika instituti ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti
òzbek tili va adabiyoti yònalishi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: *ushbu maqolada fe'llarning grammatik xususiyatlari unimg ma'noviy turlari, shu bilan birgalikda irsiy jarayon fe'llari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *fe'l, zamon, fe'l nisbatlari, fe'lning vazifa shakllari, fe'lning ma'noviy guruhlari, fe'lning grammatik xususiyatlari .*

KIRISH

Fe'l arabcha so'z bo'lib, "harakat" degan ma'noni anglatadi.

Shaxs yoki narsalarning harakat, holatini ifodalab nima qilmoq? nima bo'lmoq? so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar fe'l deyiladi. Masalan: Talaba o'qidi. (nima qildi?) fe'llardan anglashilgan harakat va holat ma'lum shaxs yoki narsa tomonidan bajariladi. Ana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi sanaladi.

Fe'lning grammatik mohiyati haqida gapirganimizda shuni ta'kidlash mumkinki, fe'l asosiy so'z turkumlaridan biri bo'lib, o'z ma'nosi, grammatik shakllari va sintaktik vazifalari bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Ana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi sanaladi. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra 2ga bo'linadi:

a) harakat fe'llari b) holat fe'llari.

Harakat fe'llari-shaxs va narsalarning jismoniy faoliyati natijasida ro'y bergan harakatni bildiruvchi fe'llardir . Masalan: yurmoq, chiqmoq, bormoq, sakramoq.

Holar fe'llari – shaxslarning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayonini ifodalovchi fe'llardir.

Masalan: sarg'aymoq, yig'lamoq, o'ylamoq. kulmoq.

Fe'l asosidan ifodalangan harakatning ro'y berish yoki bermasligiga ko'ra fe'llar 2 ga bo'linadi:

a) bo'lishli fe'llar

b) bo'lishsiz fe'llar

Bo'lishli fe'llar bajarilgan, bajarilayotgan va bajariladigan harakatni ifodalaydi. Masalan: yozdi, yozyapti , yozmoqchi .

Bo'lishsiz fe'llar bajarilmagan, bajarilmayotgan, va bajarilmaydigan harakatni ifodalaydi. Masalan : yozmadi, yozmayapti , yozmoqchi emas. Bo'lishsizlik ma'nosi maxsus shakllarga ega. Bo'lishsiz fe'llar -ma lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchasi orqali hosil bo'ladi.

Fe'llar tushum kelishigidagi so'z bilan birika olish-olmasligiga ko'ra 2 ga bo'linadi:

- a) o'timli fe'llar
- b) o'timsiz fe'llar.

O'timli fe'llar tushum kelishigidagi so'zlarga bog'lana oladigan fe'llardir. Bu fe'llar kimni? nimani? so'roqlariga javob bo'ladi. Masalan: o'qidi, yozdi, bajardi.

O'timsiz fe'llar tushum kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana olmaydigan fe'llardir. Masalan: yugurdi, jiringladi , odatlandi, sayradi kabi.

Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtrok etishini bildiruvchi fe'l shakllari nisbat shakllari sanaladi. Nisbat shakllari ish harakat bilan uning bajaruvchisi o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi.

Fe'lning quydagi nisbat shakllari mavjud:

- a) aniq nisbat : yuvdi , kiydi, kelyapti.
- b) o'zlik nisbat : yunindi, kiyindi , qo'zg'aldi
- d) birgalik nisbat : o'qishdi, kelishdi
- e) majhul nisbat : yuvildi , kiyildi , bajarildi
- f) orttirma nisbat : yuvintirdi , o'qitdi , keltirdi.

. Fe'llar ismlar singari munosabat shakllariga ega.

Bular:

- a) zamon shakllari;
- b) shaxs-son shakllari;
- d) mayl shakllari

Fe'llar gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib , kesim, ega, to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi, vazifasida kelishi mumkin. Fe'l turli xil gap bo'lagi vazifasida kelishi uchun uning quydagi vazifa shakllari mavjud:

Sof fe'l gap ichida fe'l –kesim vazifasini bajarishga xoslangan fe'l shakli : yozdi, o'qidi.

Harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli : o'qish , yozmoq.

Sifatdosh fe'lning sifatga xoslangan shakli : o'qigan , yozgan.

Ravishdosh fe'lning ravishga xoslangan shakli : o'qigach, yozgach .

Fe'llar qanday harakat-holatni ifodalashiga ko'ra quydagi ma'naviy guruhlarga bo'linadi:

(6- sinf ona tili darsligida)

a) nutqiy faoliyat fe'llari: gapirdi, so'zladi, bayon qildi, ming'irladi, do'ng'illadi.

b) aqliy faoliyat fe'llari : o'ylamoq, fikrlamoq, tafakkur qilmoq, xayol surmoq, tasavvur qilmoq

d) jismoniy faoliyat fe'llari :chizmoq , yozmoq, yemoq , artmoq , bino qilmoq.

d) holat fe'llari : titramoq , jovdiramoq, hursand bo'lmoq kabi ma'noviy guruhlarga ajralgan.

Akademik litsey darsligida esa fe'llarning quydagi ma'noviy guruhlari farqlangan:

a) yumush fe'llari : ishladi, mehnat qildi, ter to'kdi,

b) tafakkur fe'llari : o'yladi, kashf qildi, o'qidi,

d) sezgi fe'llari : sezdi , his qildi,

e) ruhiy holat fe'llari : qayg'urdi , iztirob chekdi, hursand bo'ldi,

f) tabiiy holat fe'llari : eridi, muzladi, yetdi,

g) ishora fe'llari : imo qildi, labini burdi, ko'zini qisdi,

h) ko'rish fe'llari : qaradi , ko'rdi, boqdi , termuldi ,

i) nutq fe'llari : gapirdi , so'zladi , bayon qildi ,

j) jismoniy holat fe'llari : og'ridi , isitma qildi, xastalandi.

Yu.S.Maslov ta'kidlaganidek, fe'l vaqt davomida sodir bo'ladigan belgining, harakatning grammatik ahamiyatini ifodalaydigan so'z turkumi bo'lib hisoblanadi. Harakatning grammatik ahamiyatini keng ma'noda tushunish mumkin. U nafaqat harakat va tom ma'nodagi faoliyatni ifodalaydi, balki holatni va ma'lum bir predmet yoki shaxsning mavjudligini ko'rsatadi.

Muhimi shundaki, fe'l o'zida ma'lum bir vaqt davomida sodir bo'ladigan harakatga xos xususiyatlarni aks ettiradi. Bu xususiyatlar fe'lning shaxsli shakllarida namoyon bo'ladi va shuning uchun ham fe'l shaxsli shakllarining sintaktik vazifasi gapda faqat kesim sifatida qo'llanilishdan iboratdir. Fe'lning so'z o'zgartirish tizimi boshqa so'z turkumlariga qaraganda ancha boy va xilma-xildir. U nafaqat flektiv tillarga xos bo'lgan sintetik usulga ega, balki o'zakka formantlar qo'shilishi yoki analitik usulga ham egadir. Shuni ta'kidlash joizki, fe'l analitik shakllarga ega bo'lgan yagona so'z turkumi hisoblanadi. Fe'llarning so'z o'zgartiruvchi tizimiga alohida e'tibor qilsak, affiksatsiya usuli bilan yasaladigan suffiksli fe'llar

ancha kamchilikni tashkil etishining va konversiya yo'li bilan yasaladigan qo'shma fe'llarning anchagina ko'pligining guvohi bo'lamiz.

O'zbek tilidagi fe'llar leksik – grammatik xususiyatlariga ko'ra mustaqil fe'llar va yordamchi fe'llarga bo'linadi. Mustaqil fe'llar harakatni bildiradi, mustaqil ma'noga ega bo'lgan va gapda uning biror bo'lagi vazifasida kela oladi. Masalan: Topshirilgan vazifa muddatidan ilgari bajarildi.

Fe'l asosan shaxs faoliyatini ko'rsatib keladigan so'z turkumidir. Hozirgi o'zbek tilida fe'lga xos grammatik kategoriyalar quyidagilarni tashkil etadi: Daraja, bo'lishli - bo'lishsizlik, mayl, zamon, shaxs – son. Fe'llarning grammatik kategoriyalari fe'l turkumiga kiruvchi so'zlarning sintetik yoki analitik formalarini o'zaro qarama – qarshi qo'yish vositasida ifodalanadi.

Nisbat kategoriyasi xususida gapirar ekanmiz, unga shunday izoh berish mumkinki, fe'lga xos nisbat kategoriyasi sintaktik konstruksiya tomonidan ifoda etilgan vaziyatning ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat xarakteri va uning yo'nalishini ko'rsatadi. Nisbat kategoriyasining tilde mavjudligi odatda fe'lning aniq nisbat shakllarini majhul nisbat shakllariga qarama-qarshi qo'yish yo'li bilan aniqlanadi.

FE'LNING MA'NOVIY GURUHLAR. IRSIY JARAYON FE'LLARI

Biologik xolat fe'llari. “Biologik” holat fe'llari keng ma'nodagi tirik, jonli organizmning xayoti, o'sishi, rivojlanishini kabilar bilan bog'lanadi. Ular tirik organizmda tabiiy, zaruriy sodir bo'luvchi “biologik” jarayon holatlarining tildagi (nutqdagi) ramzi bo'lib keladi. “Biologik” xolat fe'llarining mazmun jihatida aks etuvchi irsiy xodisa – xolatlar shaxs, hayvon va o'simliklarning xolat belgisi bo'ladi. “Biologik” xolat fe'llari quyidagilar: keksaymoq, qarimoq, o'lmoq, suvsamoq, suvsiramoq, chanqamoq, ochiqmoq, yosharmoq, cho'llamoq, ulg'aymoq, qurimoq (so'lib o'sishdan to'xtamoq), sarg'aymoq (o'sha ma'noda), yetilmoq (pishmoq), qizarmoq (o'sha ma'noda), bo'rtmoq (ko'kara boshlamoq), ko'karmoq (o'sha ma'noda), pishmoq (yetilmoq), gullamoq (gul ochmoq), chirimoq, ko'klamoq, so'linqiramoq, qovjiramoq (qurib bujmaymoq), so'lmoq (doimiy o'sib turgan xolatini yo'qotmoq va suvi qochib qurishga boshlamoq).

O'zbek tilining izohli lug'atida “biologik”, “irsiyat”, “jarayon” so'zlariga quydagicha ta'rif keltirilgan.

“**Jarayon**” – (arabcha oqim, borish, sodir bo'lish) –harakat, voqea – hodisaning borishi, rivoji, oqimi.

“Biologik” – tirik organizmlarning hayoti va o‘shiga oid.

“Irsiyat” –tirik organizmlarning jismoniy va ruhiy xususiyatlarini saqlash va nasldan naslga o‘tkazish ,o‘ziga o‘xshash nasllaeni bunyod etish qobiliyati ,shunday xususiyat.

Fe‘l harakat ma‘nosini bildiruvchi so‘zdir, fe‘llarning morfologik, leksik-semantik, leksikgrammatik, sintaktik xususiyatlariga ko‘ra boshqa so‘z turkumlaridan ajralib turishini ko‘rib chiqdik. Fe‘llar gapda ma‘lum bir sub‘yekning harakatini ifodalab keladi. Fe‘l murakkab kategoriyalarga boy so‘z turkumi hisoblanadi. Fe‘llarning grammatik kategoriyalari fe‘l turkumiga kiruvchi so‘zlarning sintetik yoki analitik shakllarini o‘zaro qarama-qarshi qo‘yish vositasida ifodalanadi.

XULOSA.

Biologik holat fe‘llari keng ma‘noda titik organizmlar jumladan ,o‘simlik, hayvon, inson organizmida sodir bo‘ladigan holatni ifodalaydi.

Bu fe‘llar organizmning irsiy jarayoni bilan bog‘liq bo‘lib , ba‘zi ilmiy adabiyotlarda irsiy jarayon fe‘llari deb ham yuritiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R.Rasulov . O‘zbek tili nazariy grammatikasi muammolari.Toshkent - 2019.
2. N. Rasulova. Ona tilidan ma‘ruzalar . II- kitob. Toshkent – 2017.
3. A.Nurmonov.A.Sobirov. N. Mahmudov.N.Qosimova. Sh.Yusupova.
4. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Akademik litsey II-kitob.Toshkent 2013.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. I.II tom. Moskva 1981.